

RAQAMLI IQTISODIYOT: TEXNOLOGIYA VA ELEKTRON KOMMUNIKATSIYALARNING YANGI DAVRIDAGI MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR

Eshmurodov Mas'udjon Xikmatillayevich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Samarqand, Uzbekistan.

Murodov Rustam Tohir o'g'li

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Samarqand, Uzbekistan.

Haydarov Sarhad Nazirjonovich

SamDAQU "Menejment" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyot elektron tijorat, raqamli marketing, raqamli moliyaviy xizmatlar, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, kompyuter o'yinlari va bulut xizmatlarini o'z ichiga olgan keng doiradagi sektorlarda iqtisodiy va biznes faoliyatini amalga oshirish uchun raqamli texnologiyalar va elektron aloqadan foydalanadigan innovatsion iqtisodiyot sifatida paydo bo'ldi. . Raqamli texnologiyalar va elektron aloqalardan foydalanish onlayn biznes o'zaro munosabatlariga sezilarli siljish olib keldi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga, qayta ishlashni tezlashtirishga va xizmatlar va mahsulotlarga kirishni osonlashtirishga olib keldi. Raqamli iqtisodiyot ko'plab ilg'or mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy omili sifatida tan olingan va iqtisodiy va biznes faoliyatiga sezilarli ta'siri tufayli doimiy ravishda kengayib bormoqda. Ushbu tadqiqotda biz raqamli iqtisodiyotni va uning biznes va foydalanuvchilarga ta'sirini o'rganish, samaradorlik va samaradorlikni oshirishga olib keladigan mahsulot va xizmatlarga oson va tez kirish imkoniyatini baholashni maqsad qilganmiz. Raqamli iqtisodiyot turli iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga, jumladan, odamlarning ishlash va bir-birlari bilan o'zaro munosabatidagi o'zgarishlar, yanada moslashuvchan va masofaviy ish tartibini targ'ib qilish va global aloqani oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot ta'lim, sog'liqni saqlash, ko'ngilochar va boshqa sohalarga ta'sir ko'rsatdi. Texnologiya va elektron aloqa sohasidagi yutuqlar global iqtisodiyotni raqamlashtirishga olib keldi va raqamli iqtisodiyotning global raqamlashtirishni rivojlantirishdagi roli juda muhim. Kelgusi yillarda uning ta'siri kuchayishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, Tibbiy turizm innovatsiyasi, Raqamli texnologiyalar, Blokcheyn.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalar va elektron aloqalardan foydalanadigan iqtisodiy va tijorat faoliyati to'plamini anglatadi. Ushbu turdagi iqtisodiyot odatda elektron tijorat, raqamli marketing, raqamli moliyaviy xizmatlar, raqamli kontent ishlab chiqarish, dasturiy ta'minot, kompyuter o'yinlari, bulut xizmatlari va boshqalar kabi faoliyatni o'z ichiga oladi [1-3] . Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy va tijorat faoliyatlari raqamli texnologiyalar va elektron kommunikatsiyalar asosida amalga oshiriladi, buning natijasida onlayn va raqamli biznes o'zaro munosabatlariga kuchli siljish bo'ladi. Bu yangi iqtisodiyot ba'zi mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy omili sifatida e'tirof etilgan va raqamli texnologiyalarning alohida ahamiyati tufayli u o'sish va kengayishni boshdan kechirmoqda [4-6] . Raqamli iqtisodiyotning turli tarmoqlariga elektron tijorat, raqamli marketing, raqamli moliyaviy xizmatlar, raqamli kontent ishlab chiqarish, dasturiy ta'minot, kompyuter o'yinlari va bulut xizmatlari kiradi. Natijada, Raqamli Iqtisodiyot foydalanuvchilar va korxonalariga xizmatlar va mahsulotlarga oson va tez kirish va umuman foydalanuvchi tajribasini yaxshilash imkoniyatini taqdim etadi. Raqamli iqtisodiyot doimo rivojlanib bormoqda va turli iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Texnologiya va elektron aloqalarning rivojlanishi jahon iqtisodiyotini raqamlashtirishga olib keldi [7-9] . Raqamli iqtisodiyot yangi va innovatsion iqtisodiyot sifatida raqamli texnologiyalar va elektron kommunikatsiyalardan foydalanadigan iqtisodiy va tijorat faoliyatlarini qamrab oladi. Iqtisodiyotning bu

turida iqtisodiy va tijorat faoliyati raqamli texnologiyalar va elektron kommunikatsiyalar asosida olib boriladi, buning natijasida onlayn va raqamli biznes o'zaro munosabatlariga kuchli siljish bo'ladi [10-14] . Raqamli texnologiyalarning raqamli iqtisodiyotdagi alohida ahamiyati tufayli u o'sish va rivojlanishni boshdan kechirmoqda va ayrim mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy omili sifatida tan olingan. Ushbu maqolada Raqamli Iqtisodiyotning yangi iqtisodiyotdagi muammolari va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi [15-21] . Raqamli texnologiyalar va elektron kommunikatsiyalar iqtisodiy va tijorat faoliyatimizni o'zgartirishda davom etar ekan, Raqamli Iqtisodiyot o'sish va rivojlanishga turtki beruvchi kuchli kuch sifatida namoyon bo'ldi. Ushbu iqtisodiyot elektron tijorat, raqamli marketing va raqamli moliyaviy xizmatlar kabi keng doiradagi tarmoqlarni o'z ichiga oladi va foydalanuvchilar va korxonalariga xizmatlar va mahsulotlarga tezkor kirishni taklif qiladi. O'zining doimiy evolyutsiyasi va turli sohalarga sezilarli ta'siri bilan Raqamli Iqtisodiyot global iqtisodiyotni raqamlashtirish sari yetaklayotgan yangi va innovatsion iqtisodiyotdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli iqtisodiyot va uning biznes va foydalanuvchilarga ta'sirini o'rganishdir. Xususan, biz samaradorlik va mahsuldorlikni oshirishga olib keladigan mahsulot va xizmatlarga oson va tez kirish imkoniyatini baholashni maqsad qilganmiz. Raqamli iqtisodiyot turli iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, jumladan, odamlarning ishlashi va bir-biri bilan o'zaro munosabatidagi o'zgarishlar, yanada moslashuvchan va masofaviy ish tartibini targ'ib qilish va global ulanishni

oshirish. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot ta'lim, sog'liqni saqlash, ko'ngilochar va boshqa sohalarga ta'sir ko'rsatdi.

Ushbu tadqiqot raqamli iqtisodiyotning global raqamlashtirishni boshqarishdagi rolini va uning iqtisodiy o'sish va rivojlanish salohiyatini tushunishga hissa qo'shishga intiladi.

2. Materiallar va usullar

Raqamli iqtisodiyot va unga aloqador masalalarni tadqiq qilishda turli materiallar va usullar mavjud. Raqamli iqtisodiyot haqida ma'lumot to'plash uchun kitoblar, ilmiy maqolalar, biznes hisobotlari, intervyular, hukumat hisobotlari va boshqa tegishli manbalar kabi ma'lumot manbalaridan foydalanish mumkin. Muayyan mamlakatdagi raqamli iqtisodiyot holatini o'rganish uchun ekspertlar, biznes xodimlari va mijozlar bilan suhbatlar shaklida birlamchi tadqiqotlar o'tkazilishi mumkin. Bu usul inson tadqiqotida fundamental yondashuv hisoblanadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish va raqamli iqtisodiyot mavzusiga oid natijalarni olish uchun statistik usullar va tegishli dasturiy ta'minotdan foydalaniladigan ba'zi tadqiqot ishlarida usul sifatida ishlatiladi. Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish uchun ma'lumotnoma holatlari, birlamchi tadqiqotlar va tahlillar kombinatsiyasi qo'llaniladi, kerakli natijalarga erishish uchun ma'lumotlardan foydalaniladi.

Raqamli iqtisodiyot sohasida turizm iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hal qiluvchi sohadir. Bu sohada onlayn bron qilish tizimlari, elektron to'lov tizimlari, mehmonxona va restoranlarni boshqarish tizimlari, onlayn turizm xizmatlari kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish sayyohlik tajribasini oshirish va turizm sanoatida operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, virtual va kengaytirilgan reallik kabi raqamli texnologiyalarni o'z ichiga olish ko'proq sayyohlarni jalb qilishga yordam beradi va shu bilan iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sish va turizm bilan bog'liq bir qancha ma'lumotlar diqqatga sazovordir. Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) hisobotiga ko'ra, 2019-yilda dunyo bo'ylab 1,4 milliard xalqaro sayyoh sayohat qilib, 1,56 trillion dollardan ortiq daromad keltirgan. So'nggi so'rovlar shuni ko'rsatdiki, turizm sohasida onlayn bron qilish platformalaridan foydalanish sayyohlik tajribasini yaxshilagan va turizm biznesining daromadlarini oshirgan. 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi va sayohat cheklovlari tufayli butun dunyo bo'ylab turizm sanoati pasayib ketdi, bu ko'plab mamlakatlar uchun daromadlarning qisqarishiga olib keldi. Bunday tanazzulga qaramay, ba'zi turizm korxonalarini onlayn xizmatlarni taqdim etish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish va puxta o'ylangan operatsion rejalarni amalga oshirish orqali gullab-yashnashi mumkin edi.

2.1. Keys tadqiqoti

1-jadvalda turizm sanoatining o'sishi va turli mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot va turizm haqidagi

iqtisodiy o'sish ko'rsatilgan. 1-jadvalda AQSh, Xitoy, Germaniya, Yaponiya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda turizm sanoatining foiz o'sishi va iqtisodiy o'sish ko'rsatilgan. Turizm sanoatining o'sishi iqtisodiy o'sishning muhim tarkibiy qismidir va turizm sanoatiga raqamli texnologiyalarning kiritilishi sayyohlik tajribasini oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkoniyatiga ega. 1-jadvalda turizm industriyasining o'sish sur'atlari va iqtisodiy o'sish sur'atlari bo'lgan mamlakatlarning foiz nisbati taqqoslanishi ko'rsatilgan.

1-jadval

Mamlakat	Iqtisodiy o'sish (%)	Turizm sanoatining o'sishi (%)
Xitoy	6.5	33.0
Amerika	6.4	25.0
Yaponiya	2.8	20.0
Braziliya	4.1	22.0
Angliya	4.1	15.0
Germaniya	3.6	22.0

Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sish va turizm bo'yicha Xitoy boshqa mamlakatlardan yuqori o'rinda turadi, iqtisodiy o'sish 6,5% va turizm sanoatida 33% o'sish. AQSh 6,4% iqtisodiy o'sish va turizm sanoatida 25% o'sish bilan ikkinchi o'rinda turadi. Bu ma'lumotlar raqamli iqtisodiyotdagi turizm sanoati iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini yaratish uchun ulkan salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Iqtisodiy o'sish va turizm sanoatining o'sishiga asoslanib, mamlakatlarni ikki toifaga bo'lish mumkin: iqtisodiy o'sish uchun "yuqori o'sish" va "past o'sish" va o'sish uchun "rivojlanayotgan turizm sanoati" va "past o'sish turizm sanoati" turizm industriyasidan. Bu ikki toifani birlashtirganda to'rt toifaga erishiladi: "yuqori o'sish va farovon turizm sanoati", "yuqori o'sish va kam rivojlangan turizm sanoati", "past o'sish va gullab-yashnagan turizm sanoati", "past o'sish va kam rivojlangan turizm sanoati". Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlar turli xil o'zgaruvchilarga qarab toifalarga bo'linishi mumkin va ishlatiladigan toifalar mavzu va kerakli ma'lumotlarga qarab farq qilishi mumkin. 2021 yilda iqtisodiy o'sish va turizm sanoatining o'sishiga oid ma'lumotlar raqamli iqtisodiyotda o'sish va rivojlanish salohiyatini ta'kidlaydi (2-jadval va 3-jadvalga qarang).

Taqdim etilgan ma'lumotlar 2021-yilda ko'rib chiqilayotgan mamlakatlarda sezilarli iqtisodiy o'sish kuzatilmagani va ularning turizm industriyasining o'sishi boshqa mamlakatlarga nisbatan nisbatan past bo'lganini ta'kidlaydi. Ma'lumotlar 2021-yilda turizm sanoatining iqtisodiy o'sishi va o'sishiga tegishli.

2.2. Iqtisodiy o'sish va turizm sanoati: qiyosiy tahlil

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2021-yilda ayrim mamlakatlarda sezilarli iqtisodiy o'sish kuzatilgan va ularning turizm sanoati ham boshqa mamlakatlarga nisbatan yuqori o'sish sur'atlariga ega. "Yuqori o'sish va rivojlanayotgan turizm sanoati" va "yuqori o'sish va past turizm sanoati" deb tasniflangan mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga oid qo'shimcha ma'lumotlar quyida

keltirilgan. Iqtisodiy o'sish ma'lumotlari 2021 yilga tegishli. Butan, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari kabi mamlakatlar 2021 yilda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini namoyish etdi va ularning turizm sanoati rivojlanmoqda. Aksincha, Afg'oniston, Gaiti, Kuk orollari va Liberiya kabi kam rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari past bo'lgan va ularning turizm sanoati ham kam rivojlangan. turli omillarga qarab turlicha. Shunga qaramay, taqdim etilgan ma'lumotlar turli mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va turizm sanoatining o'sishi haqida qimmatli tushunchalar beradi. Kelgusida turizm sanoati sezilarli o'sishni kutmoqda.

2-jadval

Iqtisodiyot va turizmning o'sish sur'atlarini mamlakatlar bo'yicha taqqoslash.

Mamlakat	Turizm o'sishi (%)	sanoatining Iqtisodiy o'sish (%)
AQSh	25.0	6.4
Xitoy	33.0	6.5
Germaniya	18.7	4.2
Yaponiya	12.3	2.8
Afg'oniston	3.0	0,0
Gaiti	1.5	0,5

3-jadval

Turli mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va turizm sanoatining o'sishini taqqoslash.

Mamlakat	Iqtisodiy (%)	o'sish O'sish turizm (%)
Butan	7.5	10.7
Qatar	2.1	8.1
BAA	1.3	6.1
Xitoy	8.2	5.0
Bahrayn	4.1	4.4

Yildan yilga sayyohlik xizmatlariga global talab ortib borayotganligi sababli 2020 va 2021 yillardagi COVID-19 pandemiyasining ta'siriga qaramay, turizm sanoati katta ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda va ko'plab davlatlar ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilish uchun o'zlarining turistik xizmatlarini yaxshilashga intilmoqda. COVID-19-dan oldingi hayotning oldingi murakkabliklari bilan ko'p odamlar ochiq turizm faoliyatini qidirmoqdalar va mamlakat ichida ham, guruhlarda ham sayohat qilishni xohlashadi. Sayohatchilar uchun eng yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash mehmonxonalar, ko'ngilochar markazlar va turizm bilan bog'liq boshqa sohalar uchun ustuvor vazifaga aylandi, bu esa ularning jihozlarini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar va innovatsiyalarning o'zlashtirilishiga olib keldi. Bundan tashqari, turizm sanoati raqamli dunyoni qamrab olishi va virtual sayohatlar va onlayn turistik gidlar kabi onlayn turizm xizmatlarini taklif qilishi kutilmoqda. Sayyohlik industriyasining o'sishi sayohat va diqqatga sazovor joylarga bo'lgan talabning ortishi, yangi va xilma-xil sayyohlik xizmatlarini ko'rsatish, ob'ektlar va xizmatlarni yaxshilashga qaratilgan e'tibor bilan bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Biroq, barcha iqtisodiyot tarmoqlarida bo'lgani kabi, ichki va xalqaro siyosiy va

iqtisodiy o'zgarishlar ham turizm sanoatining o'sish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin.

3. Turistik tajribani oshirishda yangi texnologiyalarning roli

Yangi texnologiyalar sayyohlik tajribasini oshirishda tobora muhim rol o'ynamoqda va ko'plab turizm sohalarida sayyohlar uchun sayohat tajribasini yaxshilash uchun ushbu texnologiyalarni o'zlashtirmoqda. Bunday texnologiyalardan to'rttasiga virtual va kengaytirilgan reallik, narsalar interneti (IoT), robototexnika va sun'iy intellekt (AI) va elektron to'lov tizimlari kiradi. Virtual va kengaytirilgan haqiqat sayyohlarga o'z manziliga sayohat qilishdan oldin suratlar va videolar orqali sayyohlik joylari bilan tanishish imkoniyatini beradi. To'ldirilgan reallikdan sayyohlarga ularning atrofidagi makon va ob'ektlar haqida ma'lumot berish uchun ham foydalanish mumkin. IoT'lardan mehmonxonalar va sayyohlik markazlaridagi ob'ektlarni boshqarish va nazorat qilish uchun, robototexnika va sun'iy intellektdan mehmonlarni kutib olish, xonalarni tozalash va sayyohlarga yo'l ko'rsatish kabi xizmatlar uchun foydalanish mumkin. Elektron to'lov tizimlari sayyohlar uchun yana bir foydali texnologiya bo'lib, ular naqd pul olib o'tish zaruratini bartaraf qiladi va turli xizmatlardan qulay foydalanish imkonini beradi. Ayniqsa, virtual va kengaytirilgan reallik turizm sanoatida tobora ommalashib bormoqda. Virtual haqiqat foydalanuvchilarga virtual reallik ko'zoynaklari orqali to'liq virtual 3D muhitni boshdan kechirish imkonini beradi, to'ldirilgan reallik esa foydalanuvchilar o'z mobil qurilmalari orqali kirishlari mumkin bo'lgan real tasvirlardagi virtual ma'lumotlarni ochib, foydalanuvchilar atrofidagi haqiqatni yaxshilaydi. Virtual va kengaytirilgan voqelikdan foydalanish sayyohlarga sayohat qilishdan oldin sayyohlik yo'nalishlarini o'rganish va o'rganishga hamda sayohati haqida asosli qaror qabul qilishga imkon beradi. Boshqa tomondan, IoT ma'lumotlar va ma'lumotlarni to'plash va almashish uchun turli ob'ektlarni internetga va bir-biriga bog'laydi. Turizm sanoatida IoT-dan sayyohlarning xizmatlari va tajribasini oshirish uchun foydalanish mumkin.

1-rasmda turizm sanoatini o'zgartiruvchi va umumiy turistik tajribani oshiruvchi turli texnologiyalar tasvirlangan. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari sayyohlarga o'z manziliga sayohat qilishdan oldin suratlar va videolar orqali sayyohlik yo'nalishlari bilan tanishish imkoniyatini beradi. Virtual haqiqat foydalanuvchilarga virtual reallik ko'zoynaklari orqali to'liq virtual 3D muhitni boshdan kechirish imkonini beradi, kengaytirilgan reallik esa foydalanuvchilar o'z mobil qurilmalari orqali kirishlari mumkin bo'lgan real tasvirlardagi virtual ma'lumotlarni ochib, foydalanuvchilar atrofidagi haqiqatni yaxshilaydi.

1-rasm. Turistik tajribani oshiruvchi texnologiyalar.

qurilmalar. Ushbu texnologiyalar sayyohlarga sayohat qilishdan oldin sayyohlik yo'nalishlarini o'rganish va o'rganish, sayohat rejalari haqida asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

4. Raqamli texnologiyalar va blokcheyn orqali turizm sanoati

Blockchain texnologiyasi tranzaksiyalarda shaffoflikni yaratish, firibgarlik va ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanishning oldini olish, tranzaksiya sifati va tezligini yaxshilash va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish orqali turizm sanoatini yaxshilashi mumkin. Bundan tashqari, turizm sanoatida sun'iy intellekt, kengaytirilgan reallik, IoT, elektron to'lov tizimlari va ma'lumotlar tahlili kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish turizm tizimlarining ishlashi va unumdorligini oshirishi va sayyohlik tajribasini oshirishi mumkin. Ushbu texnologiyalar sayyohlar uchun jozibador va interaktiv tajribalarni taqdim etishi, turizm tizimini rejalashtirishni takomillashtirish va sayyohlarni jalb qilishning eng yaxshi strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Mamlakatimizda sayyohlik sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora ortib bormoqda va bu sayyohlik tizimlari faoliyati va unumdorligini oshirish hamda sayyohlik tajribasini oshirish imkoniyatiga ega. Elektron to'lov tizimlari, onlayn bron qilish tizimlari, turistik axborot tizimlari va ijtimoiy tarmoqlar hozirgi vaqtda turizm sohasida qo'llanilayotgan ba'zi raqamli texnologiyalardir. Raqamli texnologiyalar o'sishda davom etar ekan, ulardan turizm sanoatida foydalanish soha rivojida hal qiluvchi rol o'ynashi kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar mamlakatimizda turizm sohasida samarali marketing vositasi sifatida e'tirof etilgan. Bugungi kunda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlardan foydalanar ekan, ular sayyohlik kompaniyalari va tashkilotlari uchun maqsadli auditoriyaga erishish va jozibali kontent va tasvirlar yordamida tashrif buyuruvchilarni o'z manzillariga jalb qilish uchun samarali muloqot va marketing vositasi bo'lishi mumkin. Mamlakatimizdagi ko'plab sayyohlik kompaniyalari o'zlari uchun samarali marketing yaratish maqsadida o'z maqsadli auditoriyasiga amaliy ma'lumotlar, chegirmalar va maxsus takliflar berib, reklama va marketing uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar sayyohlar va sayyohlik kompaniyalari o'rtasida aloqa vositasi bo'lib ham xizmat qilishi, turistlarga sifatli xizmat ko'rsatishni yaxshilashi mumkin. Mamlakatimizdagi sayyohlik kompaniyalari ijtimoiy tarmoqlarda pullik reklamadan aniq maqsadli

auditoriyaga yo'naltirilgan holda o'z xizmatlaridan foydalanish ehtimoli yuqori bo'lgan foydalanuvchilarga reklamalarni ko'rsatib, buning natijasida o'z reklamalaridan samaraliroq foydalanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi reklama savdo va bronlarni sezilarli darajada oshirishi va turistik kompaniyalarning daromadlarini oshirishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi reklama an'anaviy OAVga qaraganda arzonroq bo'lgani uchun mamlakatimizdagi ko'plab sayyohlik kompaniyalari marketing va reklama uchun ushbu usuldan foydalanadilar. Ijtimoiy media reklamasi, ayniqsa, kichik biznes uchun samarali bo'lib, raqamli dunyoda o'z xizmatlarini marketing va reklama qilish uchun arzon va samarali echimni taqdim etadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi reklamadan foydalangan holda, kichik biznes o'z bozorini osongina kengaytirishi va yangi mijozlarni jalb qilishi, tegishli va jozibali kontent orqali o'z xizmatlari va mahsulotlari haqida foydali ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi reklama, shuningdek, kichik kompaniyalarga kamroq byudjet bilan kattaroq auditoriyani qamrab olish va reklama samaradorligini oshirish orqali turizm bozorida yirik kompaniyalar bilan raqobatlashishda yordam berishi mumkin. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar turli iqtisodiyot tarmoqlarida, jumladan, turizm sanoatida ham o'zaro bog'langan. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda, sayyohlik kompaniyalari o'zlarining maqsadli auditoriyasi bilan osongina muloqot qilishlari, foydali ma'lumotlarni taqdim etishlari va mijozlarga o'z xizmatlari va mahsulotlarini onlayn tarzda taklif qilishlari mumkin. Raqamli texnologiyalar va turizm industriyasining integratsiyasi ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, biroq ayni paytda xavfsizlik muammolari va sayyohlar va soha mutaxassislari o'rtasida raqamli savodxonlikka bo'lgan ehtiyoj kabi bir qator muammolarni keltirib chiqaradi.

4-jadvalda turli raqamli texnologiyalarning turizm sanoatiga, jumladan, ijtimoiy media, sun'iy intellekt, kengaytirilgan reallik, IoT va blokcheynga ta'siri ko'rsatilgan. Ushbu texnologiyalar marketing imkoniyatlarini kengaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, sayyohlik tajribasini yaxshilash, resurslardan samarali foydalanish va xavfsiz tranzaksiyalar kabi qator afzalliklarni taqdim etadi.

4-jadval

Raqamli texnologiyalarning turizm sanoatiga ta'siri.

Raqamli texnologiya	Turizm industriyasiga ta'siri
Ijtimoiy tarmoqlar	Marketing qamrovining ortishi
AI	Mijozlarga xizmat ko'rsatish yaxshilandi
Kengaytirilgan haqiqat	Kengaytirilgan turistik tajriba
Kengaytirilgan haqiqat	Kengaytirilgan turistik tajriba

IoT	Resurslardan samarali foydalanish
Blokcheyn	Xavfsiz tranzaktsiyalar

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy jarayonlarda raqamli texnologiyalar va elektron aloqalardan foydalanishni anglatadi. Ushbu texnologiyalar orasida Internet, bulutli hisoblash, blokcheyn, AI, IoT va katta ma'lumotlar mavjud. Ushbu texnologiyalarni o'z ichiga olgan holda, iqtisodiy jarayonlarni yaxshilash, samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish va axborotga kirishni kengaytirish mumkin. Turizm sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish turizm bilan bog'liq xizmatlarning samaradorligi va sifatini oshirishi mumkin. Sayyohlik veb-saytlari va ilovalari, elektron bron qilish va to'lov tizimlari hamda sayohatchilarga to'g'ri va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etish xizmatlar samaradorligi va sifatini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, turizm sayyohlarni jalb qilish orqali sezilarli daromad olish orqali mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy turizm sanoatida 33% bilan eng yuqori o'sish sur'atini boshdan kechirdi va nisbatan yuqori iqtisodiy o'sish sur'ati 6,5% ni tashkil etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari, shuningdek, turizm sanoatida 25% bilan sezilarli o'sish sur'atlarini namoyish etdi va 6,4% iqtisodiy o'sish sur'ati bilan birga. Shu bilan birga, Yaponiya, Braziliya va Germaniya o'zlarining turizm sanoatida mos ravishda 20%, 22% va 22% o'sish sur'atlarini boshdan kechirdilar, iqtisodiy o'sish sur'atlari mos ravishda 2,8%, 4,1% va 3,6%. Nihoyat, Angliya 15% bilan turizm sohasida eng past o'sish sur'atiga ega bo'lib, 4,1% iqtisodiy o'sish sur'ati bilan birga keldi.

Bu daromad iqtisodiy rivojlanish va turmush sharoitini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, turizm sanoati boshqa tarmoqlar bilan bilvosita bog'liq bo'lganligi sababli, uning rivojlanishi ish o'rinlarini yaratishi va turli sohalarning o'sishiga yordam berishi, qo'shimcha iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va turizm sanoati integratsiyasi iqtisodiy jarayonlarni takomillashtirish, turizm bilan bog'liq xizmatlar sifatini oshirish hamda mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi.

5. Raqamli iqtisodiyotning ta'siri

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy jarayonlarda raqamli texnologiyalar va elektron kommunikatsiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi, bu esa turli iqtisodiyot tarmoqlarida xizmat ko'rsatish samaradorligi va sifatini oshirishi mumkin. Turizm sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish sayyohlik veb-saytlari va ilovalari, elektron bron qilish va to'lov tizimlari, sayohatchilarga aniq va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etish kabi turizm bilan bog'liq xizmatlarning samaradorligi va sifatini oshirishi mumkin.

5.1. Turizm sanoati

Turizm deganda dunyoning turli mintaqalariga dam olish maqsadida sayohat qilish, turistik diqqatga sazovor joylarni ziyorat qilish, mahalliy aholining madaniyati va turmush tarzi bilan tanishish tushuniladi. Turizm sayyohlarni jalb qilish orqali sezilarli daromad olish orqali mamlakatlarning iqtisodiy yaxshilanishi va rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Bu tushum iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilash uchun sarflanishi mumkin. Bundan tashqari, turizm sanoati boshqa sohalar bilan bilvosita bog'liq bo'lganligi sababli, uning rivojlanishi ish o'rinlarini yaratishi va turli iqtisodiyot tarmoqlarining o'sishiga yordam berishi mumkin.

5.2. Iqtisodiy takomillashtirish

Iqtisodiy yaxshilanish deganda odamlarning turmush sharoiti va sifatini oshirishi mumkin bo'lgan daromad va rivojlanishning ko'payishi tushuniladi. Turli tarmoqlarni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, ishlab chiqarish va tovar ayirboshlash hajmini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarining o'sishi, yangi sarmoyalarni jalb qilish iqtisodiyotni yuksaltirishga xizmat qiladigan omillar sirasiga kiradi. Turizm sohasida sayyohlarni jalb qilish va ish o'rinlarini yaratish ham iqtisodiyotni yaxshilashga yordam beradi.

7.3. Raqamli iqtisodiyot va blokcheynning imkoniyatlari va muammolari

Sayyohlik jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ushbu jarayonlarning sifati va samaradorligini oshirishi mumkin, jumladan, bron qilish tizimlari, elektron to'lovlar, sayohatchilarga aniq va dolzarb ma'lumotlar, turistik veb-saytlar va ilovalar, xizmatlar ko'rsatish tizimlari va boshqa turizm - bog'liq jarayonlar. Raqamli texnologiyalar, shuningdek, marketing va reklama sa'y-harakatlarini yaxshilash, ko'proq sayyohlarni jalb qilish va veb-saytlar, ilovalar, ijtimoiy media, onlayn reklama va boshqa tegishli tadbirlar orqali turistik diqqatga sazovor joylar va tegishli xizmatlar haqida aniq ma'lumot va yangilanishlarni taqdim etishi mumkin. Turizm bilan bog'liq ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, turistlarning xatti-harakatlarini o'rganish, talabni prognozlash va turistik rejalarni optimallashtirish orqali turizm bilan bog'liq xizmatlarning samaradorligi va sifatini oshirishi mumkin. Raqamli texnologiyalar turizm tajribasi sifatini ham oshirishi mumkin, jumladan, virtual va kengaytirilgan reallikdan foydalanish, onlayn turizm tajribasi va turistik diqqatga sazovor joylar haqida so'nggi ma'lumotlarni taqdim etish.

Ushbu texnologiyalarning turizm sohasiga integratsiyalashuvi turizm bilan bog'liq xizmatlar sifati va samaradorligini oshirish, sayyohlar sonini ko'paytirish, mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, raqamli iqtisodiyot turizm sanoatida an'anaviy usullarga ustun alternativa taklif etuvchi yangi yondashuv hisoblanadi. Blockchain texnologiyasi turizm va raqamli iqtisodiyot sohasida joriy etilgan yana bir yangi texnologiyadir. Blockchainni qo'llash orqali sayyohlik kompaniyalari o'z mijozlariga o'z ma'lumotlarini xavfsiz va shaffof

tarzda taqdim etishlari va shu bilan mijozlar o'rtasida ishonch va ishonchni mustahkamlashlari mumkin. Blockchain texnologiyasining turizm sanoatiga integratsiyasi ham tranzaksiyalarning xavfsizligi va shaffofligini oshirishi, firibgarlik va ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanishning oldini olish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Raqamli texnologiyalardan, jumladan blokcheyndan foydalanish sayyohlik bilan bog'liq xizmatlarning samaradorligi va sifatini yaxshilash hamda turizm sanoatining iqtisodiy ta'sirini kuchaytirish uchun katta salohiyatga ega.

5.4. Raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar va blokcheynning turizm sanoatining o'sishidagi o'rni

Turizm ko'ngilochar sayohatlar, oilaviy dam olish, tarixiy-madaniy sayohatlar, xizmat safarlari kabi keng ko'lamli faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Iqtisodiyot kontseptsiyasi tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilishni ham ichki, ham xalqaro miqyosda, shuningdek, investitsiyalar, soliqlar va byudjetlarni o'z ichiga oladi. Blokcheyn axborotni saqlash va boshqarish uchun xavfsiz texnologiya bo'lib, undan pul o'tkazish, ta'minot zanjirini boshqarish va axborot xavfsizligi uchun ham foydalanish mumkin. Innovatsiya deganda iqtisodiyot va sanoatda yaxshilanish va o'zgarishlarga olib keladigan yangi g'oyalar, texnologiyalar, jarayonlar va mahsulot va xizmatlardagi o'zgarishlarni kiritish tushuniladi. Sayyohlik sanoatida raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar, shu jumladan blokcheyn samaradorlik va o'sishni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, jumladan, turizmda o'zaro bog'langanligi sababli, kompaniyalar maqsadli auditoriya bilan oson muloqot qilish, foydali ma'lumotlarni taqdim etish hamda o'z xizmatlari va mahsulotlarini onlayn taklif qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishlari mumkin. Raqamli iqtisod, shuningdek, turizm sanoatida an'anaviy usullardan yuqori samaradorlikni ta'minlovchi yangi yondashuv hisoblanadi [4,5,25,26]. Blokcheyn texnologiyasi tranzaksiyalarning xavfsizligi va shaffofligini oshirishi, axborot boshqaruvini yaxshilashi va mijozlar o'rtasida ishonch va ishonchni kuchaytirishi mumkin. Raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar, jumladan, blokcheyn turizm industriyasining ish faoliyatini yaxshilash va o'sishi uchun zarurdir.

5.5. Raqamli texnologiyalarning global turizm sanoatiga ta'siri

JST statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda sayyohlik yo'nalishlariga tashrif buyurgan global sayohatchilar soni 1,4 milliardga yetdi, bu o'tgan yilga nisbatan 4,4 foizga ko'pdir. Bundan tashqari, xuddi shu tashkilot 2019-yilda butun dunyo bo'ylab mehmonxonalarni bron qilishning 75 foizi onlayn rejimida amalga oshirilganini ma'lum qildi. Eronda 2019-yilda mahalliy va xorijiy sayyohlar soni 8 million 444 ming 144 nafarga yetdi va so'nggi yillarda Eronga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni ortdi. Raqamli davrda to'ldirilgan reallik, sun'iy intellekt va blokcheyn

kabi turli texnologiyalar sayyohlik sanoatida tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ba'zi mehmonxonalar sayohatchilarga ajoyib tajriba taqdim etish uchun kengaytirilgan haqiqatdan foydalanadi, ba'zi aviakompaniyalar ish faoliyatini yaxshilash va yo'lovchilarga yuqori xizmatlarni taqdim etish uchun sun'iy intellektni qo'llaydi. Raqamli texnologiyalarning turizm sanoatiga ta'siri faqat Eron bilan cheklanmaydi, chunki raqamli iqtisodiyot va unga aloqador texnologiyalar turizm sanoatining global o'zgarishining muhim omillariga aylandi. Qo'shma Shtatlardagi mehmonxonalarni bron qilishning 80% dan ortig'i turli veb-saytlar va ilovalar orqali onlayn tarzda amalga oshiriladi. Xitoyda blokcheyn sayyohlik sanoatida strategik texnologiya sifatida Xitoyning eng yirik sayyohlik kompaniyalaridan biri bo'lib, sayohatchilar ma'lumotlarini boshqarish va himoya qilish uchun blokcheyndan foydalanadi. Yevropada to'ldirilgan reallik va sun'iy intellekt kabi innovatsion texnologiyalar turizm sohasida ham qo'llanilmoqda, ba'zi mehmonxonalar to'ldirilgan reallik tajribasini taklif qiladi, ba'zi aviakompaniyalar esa ishlash va xizmat sifatini yaxshilash uchun sun'iy intellektdan foydalanadilar.

5.6. Afrika va jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalar va blokcheynning ortib borayotgan roli

Afrika mamlakatlarida mobil to'lovlar va onlayn bron qilish tizimlari kabi turli texnologiyalar tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda va rivojlanmoqda. Afrikadagi eng yirik sayyohlik kompaniyalaridan biri bo'lgan Jumia Travel mehmonxona va reyslarni onlayn bron qilish xizmatlarini taklif etadi. Raqamli iqtisodiyot axborot va xizmatlarni boshqarish va uzatish uchun foydalaniladigan Internet, ijtimoiy tarmoqlar, ilovalar va veb-saytlar kabi turli texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Blockchain texnologiyasi so'nggi yillarda xalqaro pul o'tkazmalarini boshqarish, ta'minot zanjirlari, axborot xavfsizligi va raqamli valyutalarni yaratish kabi turli iqtisodiy sohalarda ko'p foydalanishni topgan yana bir texnologiyadir [9-12]. Bundan tashqari, blokcheyn sug'urtani boshqarish va zararni to'lash, sug'urta xizmatlari sifatini yaxshilash va ushbu soha bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish uchun mos echim sifatida ishlatilishi mumkin. Blockchainning shaffofligi va xavfsizlik xususiyatlaridan foydalangan holda, u iqtisodiy sohada, ayniqsa raqamli valyutalar va xalqaro pul o'tkazmalari uchun muhim texnologiya bo'lishi mumkin va to'lov va pul o'tkazmalari xarajatlarini kamaytirish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, blokcheyn texnologiyasi ta'minot zanjirini boshqarish, mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish uchun mos echimdir. Yi va boshqalar. [28] uglerod emissiyasi cho'qqilariga erishish va uglerod neytralligiga erishish yo'lidagi so'nggi yutuqlar global iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ular raqamli texnologiyalardan foydalanish va energiya tizimlarini tarkibiy yangilashni amalga oshirish korxonalariga foyda keltirishi mumkin, bu esa o'z navbatida turli sohalarda uglerod chiqindilarini

kamaytirish bo'yicha jamiyatning umumiy sa'y-harakatlarini kuchaytirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Manda va boshqalar. [29] to'rtinchi sanoat inqilobining paydo bo'lishi jamiyat uchun katta imkoniyatlar va qiyinchiliklar tug'diradi, bu o'zgarishlarni osonlashtirish uchun hukumatlardan tegishli javoblarni talab qiladi.

Ushbu texnologiya ta'minot zanjiri bilan bog'liq barcha ma'lumotlarning shaffof va ochiq bo'lishiga imkon beradi. Bundan tashqari, blokcheyn xavfsiz va shaffof texnologiya bo'lib, undan iqtisodiyotda axborot xavfsizligini ta'minlash, jumladan, bank xizmatlari, tibbiy ma'lumotlar va shaxsiy ma'lumotlarni boshqarish uchun foydalanish mumkin. Xulosa qilib aytganda, blokcheyn texnologiyasi sug'urta da'volari va to'lovlarini boshqarish, sug'urta xizmatlari sifatini yaxshilash va sohadagi xarajatlarni kamaytirish uchun samarali yechim sifatida ishlatilishi mumkin. Biroq, bu iqtisodiy sohada blokcheynning ko'plab ilovalaridan faqat bittasi va ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan boshqa ilovalar ham mavjud. Blokcheyn fond bozori va moliya bozorlariga investitsiyalarni boshqarish, shuningdek, soliq boshqaruvi va xalqaro soliqlar uchun ishlatilishi mumkin, bunda blokcheynning shaffofligi va aniqligi soliq boshqaruvi sifatini oshirishi va tegishli xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, blokcheyn xalqaro savdo bilan bog'liq xavflarni boshqarish va bashorat qilish uchun mos echim bo'lishi mumkin, bu xalqaro savdo sifatini oshirishi va risklarni boshqarish xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Blokcheyn texnologiyasi iqtisodiy sohada muhim texnologiya bo'lib, u moliyaviy menejment, bank xizmatlarini boshqarish, ta'minot zanjiri boshqaruvi, sug'urta boshqaruvi, kompensatsiya va ushbu sohadagi boshqa ko'plab ilovalar uchun ishlatilishi mumkin. Iqtisodiyot tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya va ishsizlik kabi turli iqtisodiy tushunchalarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotchilar IoT sohasidagi turli mavzularni, jumladan IoT sensorlari uchun past shovqin kuchaytirgichlarini loyihalash, IoT smart city ilovalari uchun past va yuqori aniqlikdagi infraqizil kameralarni taqqoslash, yopiq issiqxonada etishtirish uchun aqlli gidroponik va aeroponik tizimni ishlab chiqish, Tibbiy narsalar Interneti (IoMT) ekotizimini faollashtiruvchi texnologiyalarni ko'rib chiqish, uy holatini o'rganish uchun aqlli dastur taqdimoti va qurilish sanoatida sanoat 4.0 muammolari va imkoniyatlarini muhokama qilish [30-36].

8. Xulosa

Blokcheyn texnologiyasi turli iqtisodiy sohalarda, jumladan, moliyaviy menejment, bank xizmatlari, ta'minot zanjiri boshqaruvi, sug'urta va tovon to'lashda kuchli vositadir. Blokcheyn texnologiyasining uzluksiz rivojlanishi bilan, ayniqsa, turizm va raqamli iqtisodiyot tarmoqlarida yangi va yanada ijodiy ilovalar paydo bo'lmoqda. Turizm sanoatida blokcheyn xizmat sifatini yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish, xavfsizlik va maxfiylikni oshirish uchun bronni boshqarish, to'lov va sayohat xarajatlari uchun ishlatilishi mumkin.

Blockchain texnologiyasi sayyohlik sanoatida firibgarlikni kamaytirishda ham samarali bo'lishi mumkin, bu esa sayohatchilar o'rtasida ishonchning oshishiga olib kelishi mumkin. Raqamli imzolar va blokcheynning ishonchli tarmog'idan foydalangan holda, turistik tranzaksiyalar va ma'lumotlarni xavfsiz va ishonchli tarzda ro'yxatdan o'tkazish va boshqarish mumkin. Raqamli iqtisodiyot yangi va innovatsion iqtisodiyot sifatida iqtisodiy va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun raqamli texnologiyalar va elektron kommunikatsiyalardan foydalanadi. Iqtisodiyotning bu turi odatda elektron tijorat, raqamli marketing, raqamli moliyaviy xizmatlar, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, kompyuter o'yinlari va bulut xizmatlari kabi keng doiradagi tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tarmoqlarda raqamli texnologiyalar va elektron kommunikatsiyalardan foydalanish onlayn biznes aloqalari, tezroq ishlov berish va raqamlashtirishga sezilarli siljish olib keldi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yaxshilagan hamda xizmatlar va mahsulotlarga kirishni osonlashtirgan. Raqamli iqtisodiyot ko'plab ilg'or mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy omili sifatida tan olingan va raqamli texnologiyalarning alohida ahamiyati hamda ularning iqtisodiy va tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri tufayli uzluksiz rivojlanishda davom etmoqda. Shu sababli, ushbu tavsifiy tadqiqotda biz raqamli iqtisodiyotni va uning biznes va foydalanuvchilarga ta'sirini o'rganishga, shuningdek, samaradorlik va samaradorlikni oshirishga olib keladigan mahsulot va xizmatlarga oson va tez kirish imkoniyatlarini baholashga qaratamiz. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot turli iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, masalan, odamlarning ishlash va bir-birlari bilan o'zaro munosabatini o'zgartirish, yanada moslashuvchan va masofaviy ish tartibini targ'ib qilish va global ulanishni oshirish. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot boshqa tarmoqlar qatorida ta'lim, sog'liqni saqlash va ko'ngilochar sohalarga ham ta'sir ko'rsatdi. Texnologiya va elektron kommunikatsiyalarning rivojlanishi jahon iqtisodiyotini raqamlashtirishga olib keldi. Raqamli iqtisodiyotning global raqamlashtirishni rag'batlantirishdagi o'rni juda muhim va kelajakda uning ta'siri ortib borishi kutilmoqda.

Adabiyotlar

[1] Tu Y, Liu R, Li H. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va savdo kelajagi Xitoy Xalq Respublikasining ittifoq qonuni. Xitoyning Inson resurslarini boshqarish jurnali 2022;13(2):76 – 85 .

[2] Xu F, Qiu L, Xi X, Zhou H, Xu T, Su N va boshqalar. COVID-19 Xitoyning raqamli savdosini o'zgartirdimi? - Sog'liqni saqlash iqtisodiyotiga ta'siri. Jamoat salomatligida chegaralar 2022. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.831549> .

[3] Guo B, Vang Y, Chjan X, Liang C, Feng Y, Xu F. Raqamli iqtisodiyotning ta'siri Yuqori sifatli shahar iqtisodiy rivojlanishi: Xitoy shaharlaridan olingan dalillar.

Iqtisodiy modellashdirish 2023;120:106194 .

- [4] Zheng Z, Xie S, Dai H, Chen X, Wang H. Blokcheyn texnologiyasiga umumiy nuqtai: Arxitektura, konsensus va kelajak tendentsiyalari. IEEE Int Congress Big Data 2017; 557 – 64 .
- [5] Chjan Y, Ven Y, Huang J. Turizm sanoatida blokcheyn texnologiyasini qo'llash: Tizimli ko'rib chiqish. J Hosp Tour Technol 2019;10(4):572 – 99 .
- [6] Buhalis D, Neuhofer B. COVID-19 va turizm: sanoat va tadqiqotlarni rivojlantirish va qayta tiklashga ta'siri va oqibatlari. J Travel Res 2020. 0047287520965199 .
- [7] Yao Y, Shu F, Li Z, Cheng X, Vu L. Birgalikda ishlashga asoslangan xavfsiz uzatish sxemasi Mobil avtomobil tarmoqlarida radar va aloqa. Intellektual transport tizimlari bo'yicha IEEE tranzaksiyalari 2023. <https://doi.org/10.1109/TITS.2023.3271452> .
- [8] Yan L, Shi Y, Vey M, Vu Y. Ko'p funksiyali birlashtiruvchi mahalliy yo'nalishli uchlik naqsh video aloqa tizimi asosida yuz ifodalarini signalni aniqlash. Alexandria Engineering Journal 2023;63:307 - 20 .
- [9] Xu M, Liang X. Blockchain xizmat sifatida: bulutga asoslangan blokcheyn infratuzilmasi uchun asos. In: Veb-xizmatlar bo'yicha IEEE xalqaro konferentsiyasi materiallari; 2017, 936-943.
- [10] Chen J, Xu LD, Chjou L, Wu Z. Blokcheynga asoslangan aqlli transportga qarab tizimlar: so'rov. IEEE Trans Intell Transp Syst 2019;20(11):3830 – 44 .
- [11] Yuan Y, Bi J, Zhang L. Avtomobil tarmoqlarida blokcheynga asoslangan markazlashtirilmagan ishonchli boshqaruv . IEEE Trans Veh Technol 2019;68(5):4245 – 59 .
- [12] Chung JY, Cho JH, Kim KJ. Blokcheynga asoslangan aqlli tarmoq: Barqaror mahalliy energiya bozorlari sari. Barqarorlik 2019;11(7):2018 .
- [13] Xu LD, Xu EL, Li L. Sanoat 4.0: zamonaviy va kelajak tendentsiyalari. Int J Prod Res 2018;56(8):2941 – 62 .
- [14] Iansiti M, Lakhani KR. Blockchain haqidagi haqiqat. Harv Bus Rev 2017;95(1): 118 – 27 .
- [15] Zohar A. Bitcoin: kaput ostida. Commun ACM 2015;58(9):104 – 13 .
- [16] Peters GW, Panayi E. Blockchain orqali zamonaviy bank daftarlarini tushunish texnologiyalar: Internetda tranzaksiyalarni qayta ishlash va aqlli shartnomalar kelajagi puldan. In: Banklar va puldan tashqari bank faoliyati. Cham: Springer; 2015. p. 239 – 78 .
- [17] Swan M. Blockchain fikrlash: markazlashtirilmagan avtonom sifatida miya korporatsiya. IEEE Technol Soc Mag 2017;36(2):41 – 52 .
- [18] Li Z, Yang X, Li J. Blokcheynga asoslangan oziq-ovqat izlanishi : amalga oshirishni ko'rib chiqish strategiyalar va muammolar. IEEE Trans Ind Inf 2019;15(8):4623 – 30 .
- [19] Liang X, Shetty S, Tosh D, Kamhoua C, Kwiat K. ProvChain: blokcheynga asoslangan kengaytirilgan maxfiylik va mavjudlik bilan bulutli muhitda ma'lumotlarning kelib chiqish arxitekturasi . J Cloud Comput 2018;7(1):1 – 16 .
- [20] Panarello A, Tapas N, Merlino G, Longo F, Puliafito A. Blockchain va IOT integratsiyasi: Tizimli ko'rib chiqish. Sensorlar 2018;18(8):2575 .
- [21] Bohme R, Kristin N, Edelman B, Mur T. Bitcoin: iqtisodiyot, texnologiya va " boshqaruv. J Econ Perspect 2015;29(2):213 – 38 .
- [22] Gao F, Liu X. Blokcheynga asoslangan almashish xizmatlari: blockchain texnologiyasi nima qila oladi aqlli shaharlarga hissa qo'shish. Financ Innov 2018;4(1):1 – 10 .
- [23] Xu R, David K, Ramachandran M. IoT xavfsizligi va maxfiyligi uchun blokcheyn: ish aqlli uyni o'rganish. IEEE Internet Things J 2019;7(3):2047 – 56 .
- [24] Mousannif H, Al Moatassime H, Khaloufi H. IoT xavfsizligi uchun blokcheyn texnologiyasi: Tizimli adabiyotlarni ko'rib chiqish. IEEE Access 2019;7:46121 – 34 .
- [25] Ali MR, Xan MA, AlZain MA. Blockchain-ga asoslangan xavfsiz va barqaror ta'minot zanjiri: tizimli tahlil. J Clean Prod 2019;242:118469 .
- [26] Pilkington M. Blokcheyn texnologiyasi: tamoyillari va ilovalari. Raqamli transformatsiyalar bo'yicha tadqiqot qo'llanma 2016; 225-253.
- [27] Chjan X, Wen J, Yang Y. Blockch ishonchli boshqaruv uchun ain: Imkoniyatlar va qiyinchiliklar. Futur Gener Comput System 2019;97:557 – 78 .
- [28] Yi M, Liu Y, Sheng MS, Wen L. Raqamli iqtisodiyotning uglerod emissiyasiga ta'siri kamaytirish: Xitoydan yangi dalillar. Energiya siyosati 2022;171:113271 .
- [29] Manda MI, Ben Dhaou S. Rivojlanayotgan mamlakatlarda 4-sanoat inqilobidagi muammolar va imkoniyatlarga javob. In: Elektron boshqaruv nazariyasi va amaliyoti bo'yicha 12-xalqaro konferensiya materiallari; 2019 yil, aprel, 244-253-betlar.
- [30] Bhuiyan MAS, Hossain MR, Hemel MSK, Reaz MBI, Nisa ' Minhad K, Ding TJ va boshqalar. CMOS past shovqin kuchaytirgich dizayni millimetrligi to'liqlik IoT sensorlariga yo'naltirilgan. Ain Shams Eng J 2023:102368 .
- [31] piksellar sonini qiyosiy o'rganish IoT smart city ilovalari uchun infraqizil kameralar. Ain Shams Eng J 2023;14(6): 102108 .
- [32] Sadek N, Shehata D. Aqlli avtomatlashtirilgan yopiq gidroponikaga asoslangan narsalar Interneti va Misrdagi aeroponika issiqxonasi. Ain Shams Eng J 2023: 102341 .
- [33] Slama SB. Intellektual chekka hisoblashlarga asoslangan aqlli tarmoqlarda prosumer: sharh Sun'iy intellektni rejalashtirish usullari bo'yicha. Ain Shams Eng J 2022;13(1): 101504 .
- [34] Ashfaq Z, Rafay A, Mumtaz R, Zaidi SMH, Saleem H, Zaidi SAR va boshqalar. ni ko'rib chiqish Tibbiyot buyumlari Interneti (IoMT) ekotizimini ta'minlaydigan texnologiyalar. Ayn Shams Eng J 2022;13(4):101660 .
- [35] Chohan AH, Avad J, Jung C, Ani AIC. Uy uchun aqlli dastur ishlab chiqish holatini o'rganish. Ain Shams Eng J 2022;13(3):101628 .
- [36] Alaloul WS, Liew MS, Za wawi NAWA, Kennedy IB. Qurilish sohasida sanoat inqilobi 4.0 : manfaatdor tomonlar uchun muammolar va imkoniyatlar. Ayn Shams Eng J 2020;11(1):225 – 30 .

